

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING ALOHIDA ISHLANISHI LOZIM
BO'LGAN OILALARDA TARBİYALANAYOTGAN VOYAGA
YETMAGANLAR TOIFALARI BILAN HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTIKASINI AMALGA OSHIRISH FAOLIYATIDA INSPEKTOR
PSIXOLOG VA MAHALLA YETTILIGI BILAN O'ZARO HAMKORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Vahobjonov Dilmurod Dilshodbek o'g'li¹

Toshpulatov Xayitmat Temurmaliq o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Huquqbuzarliklar profilaktikasi kafedrasini o'qituvchisi¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911385>

Annotatsiya. Ushbu maqolada profilaktika inspektorlarining alohida ishlanishi lozim bo'lgan (notinch, ehtiyojmand, nizoli) oilalarda tarbiyalanayotgan voyaga yetmaganlar bilan huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishdagi faoliyati tahlil qilingan. Xususan, bu jarayonda umumta'lim muassasalaridagi inspektor-psixologlar hamda "mahalla yettiligi" (mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori) institutlari bilan o'zaro hamkorlikni takomillashtirishning huquqiy va amaliy masalalari o'rganilib, mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, voyaga yetmaganlar, huquqbuzarliklar profilaktikasi, mahalla yettiligi, inspektor-psixolog, noqobil oilalar, ijtimoiy profilaktika, idoralararo hamkorlik.

Mamlakatimizda yoshlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularni sog'lom muhitda tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimida asosiy e'tibor jazolashga emas, balki

qonunbuzilishlarning barvaqt oldini olishga, ayniqsa, muammoli oilalarda o'sayotgan bolalarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilishga qaratilmoqda.

Shu o'rinda, alohida ishlanishi lozim bo'lgan (ota-onasi qarovisiz qolgan, doimiy nizoli, spirtli ichimliklarga ruju qo'ygan shaxslar yashaydigan) oilalardagi voyaga yetmaganlar jinoyatga moyil qatlamni tashkil etadi. Ushbu toifa bilan ishlash faqatgina huquq-tartibot idoralari xodimlarining emas, balki butun jamiyatning, jumladan, ta'lim muassasalari va mahalla faollarining birgalikdagi kompleks yondashuvini talab etadi.

Bugungi kunda joylarda huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishda asosiy yuk bevosita profilaktika inspektorlari zimmasiga tushadi. Biroq voyaga yetmaganlar psixologiyasi va ularning ijtimoiy-maishiy muammolari o'ziga xos murakkablikka ega bo'lib, bu jarayonda inspektor-psixolog va yangi joriy etilgan "mahalla yettiligi" tizimi imkoniyatlaridan to'liq foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

Profilaktika inspektori va inspektor-psixolog hamkorligi: Maktablardagi inspektor-psixologlar voyaga yetmaganlarning darsga qatnashishi, xulq-atvori va o'zlashtirishini bevosita kuzatib boradi. Muammoli oila farzandlarida ko'pincha agressiya, odamovilik yoki o'qishga qiziqishning yo'qligi kuzatiladi. Amaliyotda ko'p hollarda profilaktika inspektori faqatgina huquqbuzarlik sodir etilgandan so'ng xabardor bo'lishi holatlari uchraydi. Profilaktika inspektori va inspektor-psixolog o'rtasida tezkor ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilsa, boladagi salbiy o'zgarishlar (masalan, kiyimida jarohat izlari borligi, asabiylik) payqalgan zahoti oiladagi vaziyatni o'rganish va profilaktik ta'sir ko'rsatish imkoni yaratiladi.

"Mahalla yettiligi" bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari: "Mahalla yettiligi" tizimi har bir fuqaroning ijtimoiy, iqtisodiy va ruhiy muammolarini manzilli hal etish maqsadida tashkil etilgan. Alohida ishlanishi lozim bo'lgan oilalardagi bolalar

jinoyatchiligining tub ildizi ko‘pincha qashshoqlik, ishsizlik, oilaviy zo‘ravonlik va ijtimoiy yetimsizlikka borib taqaladi.

- *Ijtimoiy xodim* bolaning ijtimoiy ahvolini o‘rganib, unga zarur moddiy va ma'naviy ko‘mak ajratishni tashkil etishi;
- *Yoshlar yetakchisi* ularni sport to‘garaklari, kasb-hunarga yo‘naltirishi va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil qilishi;
- *Xotin-qizlar faoli* oiladagi ona bilan ishlab, maishiy zo‘ravonlik holatlarining oldini olishi;
- *Hokim yordamchisi va soliq inspektori* ota-onalarni ish bilan ta‘minlash va oila daromadini oshirish choralarini ko‘rishi lozim.

Shundagina profilaktika inspektorining ma'muriy-huquqiy ta'sir choralari mahalla faollarining ijtimoiy-iqtisodiy ko‘magi bilan uyg‘unlashadi. Biroq, bugungi kunda ushbu subyektlar o‘rtasida yagona ma'lumotlar bazasining yo‘qligi, faoliyatning tarqoqligi va qog‘ozbozlikning ko‘pligi hamkorlik samarasini pasaytirmoqda. Subyektlar bir xil oilaga turli vaqtlarda, bir-biridan bexabar holda kirib borishi natijasida chora-tadbirlar takroriyliigi kelib chiqmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini bartaraf etishda jazo choralaridan ko‘ra, bolaning qiziqishlari, psixologik holati va oilaning moliyaviy ahvolini inobatga olgan holda ko‘rsatilgan yordam 3 barobar samaraliroqdir. "Mahalla yettiligi" va huquq-tartibot idoralari bitta musht bo‘lib harakat qilgan hududlarda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi keskin kamayganligi amaliyotda tasdiqlanmoqda.

Shunga qaramay, alohida toifadagi voyaga yetmaganlar bilan ishlashda profilaktika inspektorlarining pedagogik va psixologik bilimlari ba'zan yetishmasligi seziladi. Bolani so‘roq qilish, u bilan suhbat o‘tkazish maxsus ko‘nikmalarni talab etadi.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etish, profilaktika inspektori, inspektor-psixolog hamda mahalla yettiligining o'zaro hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida quyidagilar taklif etiladi:

1. **Yagona elektron platformani yaratish:** Barcha e'tibortalab va alohida ishlanishi lozim bo'lgan oilalar bo'yicha "mahalla yettiligi" hamda inspektor-psixolog kirish imkoniyatiga ega bo'lgan yagona elektron raqamli pasport (baza) tizimini joriy etish. Bu ma'lumot almashinuvini tezlashtiradi va ortiqcha qog'ozbozlikning oldini oladi.
2. **"Shaxsiy profilaktik dastur" ishlab chiqish:** Har bir xavf guruhidagi voyaga yetmagan bola uchun profilaktika inspektori, psixolog va ijtimoiy xodim hamkorligida individual tarzda yondashilgan "Shaxsiy profilaktik dastur" ishlab chiqish amaliyotini qonunchilikda mustahkamlash.
3. **Birgalikdagi reyidlarni tizimlashtirish:** Mahalla hududida tunda va o'quv vaqtida o'tkaziladigan profilaktik tadbirlarga faqatgina IIO xodimlarini emas, balki yoshlar yetakchisi va inspektor-psixologni ham jalb qilish tartibini takomillashtirish.
4. **Malaka oshirish kurslarini integratsiya qilish:** Profilaktika inspektorlari uchun voyaga yetmaganlar psixologiyasi, bolalar bilan ishlash texnikasi va muloqot madaniyati bo'yicha hududiy IIV va Maktabgacha hamda maktab ta'limi vazirliklari bilan hamkorlikda maxsus qisqa muddatli treninglar tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, alohida ishlanishi lozim bo'lgan oilalardagi bolalar taqdiri faqatgina qonun ustuvorligi bilan emas, balki kuchli ijtimoiy himoya va ruhiy dalda orqali ta'minlanadi. Ushbu jarayonda profilaktika inspektori, psixolog va mahalla yettiligining bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi kelajagimiz egalarining sog'lom va komil inson bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida"gi Qonuni (O‘RQ-371-son, 14.05.2014 y.).
3. O‘zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining asosiy kafolatlari to‘g‘risida"gi Qonuni (O‘RQ-139-son, 07.01.2008 y.).
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda "Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishdagi ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF-209-son Farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Qarori.
6. Ismoilov I., Ziyodullayev M.Z. va boshqalar. Huquqbuzarliklar profilaktikasi. Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021.
7. Shorahmedov Sh.A. Voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyatchilikning oldini olish muammolari. Monografiya. – T.: TDYU nashriyoti, 2019.
8. G‘oziyev E.G‘. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘qituvchi, 2013.
9. Xolmatova Z. "Voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklarining ijtimoiy-psixologik sabablari hamda ijtimoiy rehabilitatsiya masalalari". Ilmiy maqola. – T.: Huquq va burch jurnali, 2022.
10. Lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

